

AXLOQIY ME`YORLARDAN OG`ISHGAN O`QUVCHILARDA SHAXSIY
MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

X.J.Xuoyqulov fpd

*Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti
“Pedagogika va umumiy psixologiya” kafedrasi professor v/b*

Toshboyeva Farida Abduhalilovna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “Boshlang`ich
ta`lim” metodikasi kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: maqolada bolalar xulqiga ta`sir qiluvchi oilaviy munosabatlarning ta`siri va odob-axloq me`yorida og`ishgan bolalarda men konsepsiyasining shakllantirishga yo`l qo`yiladigan xato va kamchiliklar haqida fikr bayon etilgan

Kalit so`zlar: sezgi, tashqi olam, konsepsiya, faoliyat, ishonch, qobliyat, deviant xulq, munosabat, men tushunchasi, ijtimoiynorma, oilaviy munosabat, shaxs, odob-axloq, o`smir.

Har qanday jamiyat taraqqiyoti shu jamiyatdagi sog`lom oila muhitiga bog`liqdir. Sog`lom oila muhitida sog`lom avlodlar tarbiyalanadi va kamol topadi. Ma`lumki, dunyoga kelgan go`dakning ijtimoiylashuvi dastavval oilada amalga oshadi. Aynan shu maskan quchog`ida bola ijtimoiy me`yorlar va qadriyatlarni o`zlashtiradi.

Rus sosiolog olimi A. Antonovning Ta`kidlashicha, oila ijtimoiy-psixologik yaxlitlik sifatida shaxsga shunday me`yoritiv va axborot ta`sirlarini ko`rsatadiki, oqibatda bola eng avvalo, jamiyatdagi qonuniy me`yorlar, xulq andozalarini egallaydi. Oila qanchalik inoq, uyushgan va mustahkam bo`lsa, uning me`yorytiv ta`siri ham shunchalik samarali bo`ladi. Demak, oila bolaning ijtimoiy munosabatlarga tayyor bo`lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois ham -

olimlar oilaning eng muhim va dastlabki vazifalaridan ham birini tarbiyalovchi funktsiya ekanligini doimo e'tirof etadilar.

Shaxs ma'naviyati, uning dunyoqarashi, barcha tasavvur va e'tiqodiga aloqador bo'limlari majmuyi asosan oilada shakllanadi. Shu ma'noda-oila haqiqiy ma'naviyat o'chog'i, mafkuraviy tarbiyaning omili animal sharoitidir. Milliy mafkuramizga xos bo'lgan ilk tushunchalar, shaxsning hayotiy y'onalishlari, e'tiqodi va imoni avallo oila muhitida shakllanadi. Bu jarayon bolalar o'giti, ota ibrati, ona mehri orqali amalga oshiriladi.

O'smir yoshda "Men kimman?" savoliga javob topishda vaqti-vaqti qiynaladi. U o'ziga qiziqishi uyg'onadi, unda shaxsiy dunyoqarash va mulohaza shakllanadi.

Shaxsning "Men" konsepsiyasi uning ayni paytda xarakterlovchi "Men" tizimlarini emas, balki shaxs bo'lishi mumkin bo'lgan yoki bo'lishni istagan "Men" larini o'z ichiga ham oladi. Amerikalik psixolog tadqiqotchi J. Markus va uning hammualiflarining fikricha, bo'lishi mumkin bo'lgan "Men" o'z tarkibiga shaxs bo'lishini istagantasarvurrlar-badavlat, yoqimtoy, sevimli "Men" larni oladi (Marcus et al., 1989; & Nurius, 1986). Bo'lishi mumkin bo'lgan "Men" ning ichiga shaxs bo'lishdan qo'rqadigan "Men" lar ham kiradi-ishsiz "Men", "ikkinchi" Men, yoqimsiz "Men". Bo'lishi mumkin bo'lgan "Men" shaxsni har doim ma'lum maqsadlarga erishishga undaydi: bu maqsadlarga erishilgandan so'ng, shaxs o'zi intilgan hayotni ko'rishga muyassar bo'lishi mumkin.

"Men" obrazi asosida ham bir shaxsda o'z-o'ziga nisbatan baholar tizimi shakllanadiki, bu tizim ham obrazga mo'lar tarzda har hil bo'lishi mumkin. O'-o'ziga nisbatan bahoni past bo'lishi ko'pincha atrofdagilarning shaxsga nisbatan qo'yayotgan talablarning o'ta og'irligi, ularni uddalayolmaslik, turli xil e'tirozlarning doimiy tarzda bildirilishi, ishda, o'qishda va muomila jarayonidagi muvafaqqiyatsizliklar oqibatida hosil bo'lishi mumkin. Bunday o'smir yki kata odam ham, doimo tushkunlik holatiga tushib qolishi, atrofdagilardan chetroqda yurishga harakat qilishi, o'zining kuchi va qobiliyatlariga ishonchsizlik kayfiyatida bo'lishi bilan ajralib turadi. Hattoki bu xolat suisidal harakatlar, ya'ni o'z joniga qasd

qilish,real borligidan “qochishga”intilish psixologiyasini ham keltirib chiqarishi mumkin.

Odatda o`smirlik yoshda bolalarda kattalar bilan,ayniqsa,ota-onalar bilan muammolar kelib chiqadi.Ota-onalar bolalariga xali kichkina bolaga qaraganday muomilada bo`lishi bolaga yoqmaydi,ular o`zini kata deb hisoblaydi.shu bilan bir qatorda o`z tengdoshlari bilan ham munosabatlari o`zgaradi,o`zini namoyon qilish maqsadida munosabati talab ko`rinishlari paydo bo`ladi.

Voyaga etgan shaxs dastlab”ichki maqsad”ga intiladi,unga muvofiq uning faoliyatining barcha ko`rinishlari istisnosiz ishlab chiqariladi. (V.A.Petroveskiyga”muvofiqlik anima”) Biz har qanday aqliy jarayonlar va xulq-atvor harakatlarining dastlabki animal yo`nalishi haqida gapiramiz.

Shaxsning deviant xatti-harakatini baholash uchun asos uning voqelik bilan o`zaro ta`sirini tahlil qilishdir,chunki me`yorning dominant p`rinsipi-moslashuvchanlik-biron bir narsaga va kimgadir nisbatan moshlashuv(moslashuvchanlik)dan kelib chiqadi,ya`ni shaxsning haqiqiy muhiti.

Bunda har qanday o`smir yoshidagi bolalar hoh oilada bo`lsin,hoh,maktabda,ko`cha-kuyda bo`lsin insonlar qilayotgan va bajarayotgan hatti-harakatlarning ta`siri juda kata.Masalan oilada ota-onaning munosabati farzandlari tarbiyasida muhim rol o`ynaydi.Ota badjahl bo`lsa o`g`li ham shu xsusiyatni o`zlashtira boshlaydi.Ona tozalikka rioya qilmasa pala-partish ish yuritsa qiz bola farzandi ham huddi shunday bo`lishi mumkin.Deviant hatti-harakatlarning paydo bo`lishi-bu muayyan ijtimoiy mezonlaridan chetga chiqishdir.

Deviant xatti-harakatlar,amerikalik psixolog A.Koenning fikriga ko`ra”...institutsonal kutishlarga zid b`olgan bunday xatti-harakatlar,ya`ni ijtimoiy tizimda umumiy, umumiy va qonuniy dep topilgan umidlar bilan.” Deb ta`rif bergan. Odatda o`smirlik yoshda bolalarda kattalar bilan,ayniqasa ota-onalar bilan muammolar kelib chiqadi.Ota-onalarning qayerga borishi anima ish bilan shug`ullanayotganligi haqida so`rashiga jahl qilishi,gayri oddiy soch turmak qilishi,sirga`larning ikkita,uchta bo`lishi haqida so`z borganda ters harakat qilishini misol qilib olsak bo`ladi.

Bolalarda deviant xulqning shakllanishida ota-onalarning hatti-harakatlari, yomon xulqi taʼsirida paydo boʻlishiga olib keluvchi bir necha sabablar mavjud. Oilada spirtli ichimliklarning koʻp istemol qilinishi, bolaga nisbatan turli zoʻravonliklar qilinishi, ogʻir mehnat qilishi, oʻgay ota yoki onalarning yomon munosabatlari taʼsirida paydo boʻla boshlaydi. Buning oqibatida bolalarda yolgʻizlanish hissi paydo boʻladi va oʻzini ovutish maqsadida ham segareta yoki giyohvandlikka ruju qoʻyishi, oʻz joniga qasd qilishga, dori ichishga moyilligi orta borishi mumkin. Deviant xulq-atvorning shakllanishi sabablari har doim hayotni oʻzgartirish zarurligini koʻrsatadi. Bizga maʼlumki bolalarni yoshligida bir ishni notogʻri qilganligi uchun ham doimiy ravishda koyish, umidsizlik, hissiy va ruhiy beqarorlik paydo boʻlishiga olib keladi.

Oilaning maʼnaviyat bilan sugʻorilmaganligi, ijtimoiy munosabatlarda salbiyligi va insoniyatga xos boʻlmagan xatti-harakatlar bilan oʻz farzandining kelajagini barbod qilib qoʻyishi mumkin boʻlgan qanchadan-qancha oilalar mavjudligi bizga maʼlum. Shunday ekan oila, mahalla va taʼlim muassasalari birgalikda samarali ishlar olib borishlari jiddiy masala ekanligini va zarurligi haqida barcha ommaviy axborot vositalarida ham taʼkidlanmoqda.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. N. Islomova, D. Andullayeva “Ijtimoiy psixologiya” Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti Toshkent-2013. 168b.
2. B. Karimova, Psixologiya. Oʻquv qoʻllanma. T. A. Qodiriy nomidagi xalq meʼrosi nashriyoti. “OʻAJBNT” markazi, 2002. -205 bet
3. Z. Nishonova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni oʻqitish metodikasi. Oʻquv qoʻllanma. -T.: Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgʻarmasi nashriyoti, 2006, 160 b.
4. Бойко В.В. Трудный характер подростков. - СПб.:Издательство «Союз», 2012